

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СУСПІЛЬНА ПРОБЛЕМА

*Аншай Н.І.**Академія культури і мистецтв,
доцент кафедри соціокультурної діяльності,
кандидат педагогічних наук, доцент,**Аншай В.Ф.**Академія культури і мистецтв,
доцент кафедри мистецьких дисциплін,
кандидат наук, доктор філософії*

INFORMATION SECURITY AS A SOCIAL PROBLEM

*Apshay N.,**Academy of Culture and Arts,
Associate Professor of the Department of Socio-Cultural Activity,
candidate of pedagogical sciences, associate professor**Apshay V.**Academy of Culture and Arts,
Associate Professor of the Department of Arts,
Candidate of Sciences, Doctor of Philosophy***Анотація**

Державна політика забезпечення інформаційної безпеки припускає системну діяльність органів влади щодо забезпечення гарантій інформаційної безпеки особистості, соціальних груп і суспільства в цілому. Захист інформаційного простору тісно пов'язаний із поняттям інформаційної безпеки, яке може бути розглянуте, з одного боку, як захищеність внутрішньої інформації як такої, що припускає захищеність якості інформації, її надійність, захищеність різних галузей інформації від розголошення та захищеність інформаційних ресурсів. З іншого боку, інформаційна безпека означає контроль над інформаційними потоками, обмеження використання небезпечної суспільної інформації, включаючи контроль над рекламою та захист національного інформаційного простору від зовнішньої інформаційної небезпеки.

Abstract

The state policy of ensuring information security presupposes the systematic activity of authorities to ensure guarantees of information security of the individual, social groups and society as a whole. The protection of the information space is closely related to the concept of information security, which can be considered, on the one hand, as the security of internal information as such, which implies the security of the quality of information, its reliability, the security of various branches of information from disclosure and the security of information resources. On the other hand, information security means control over information flows, limiting the use of dangerous public information, including control over advertising, and protection of the national information space from external information threats.

Ключові слова: інформація, інформаційні ресурси, інформатизація, інформаційна безпека, інформаційне суспільство.

Keywords: information, information resources, informatization, information security, information society.

Формування збалансованої державної політики й успішна її реалізація потребують всебічного вивчення трансформаційних процесів у різноманітних сферах життєдіяльності держави, виявлення і розгляду закономірностей та особливостей, аналізу інтересів і дій основних учасників соціально-економічних подій і вироблення на цій основі системних державних рішень. Тому аналіз і вирішення соціальних, політичних, економічних і науково-технічних проблем традиційно займають домінуюче місце серед найбільш актуальних завдань державного керування, що тісно пов'язано з формуванням і розвитком ресурсної бази для науково-технічної інформації та відповідних інформаційно-аналітичних технологій її підтримки. Для ефективного вирішення цих проблем необхідне системне комплексне вивчення соціально-економічних та науково-

технічних процесів у державі, адекватне їх відображення в інформаційному просторі суспільства.

Правові та організаційні засади визначення, створення, регулювання, використання та забезпечення національного інформаційного простору та його ресурсів в правовій демократичній державі повинні відповідати її Конституції та чинному законодавству, яке має бути гармонізоване зі світовими стандартами [1].

На сучасному етапі розвитку незалежності нашого суспільства, як це відмічають провідні науковці в галузі інформаційної безпеки, вказані засади потребують вдосконалення та розвитку. Чинне законодавство нашої держави повинно надавати гарантії розвитку та захисту національного інформаційного простору та його ресурсів, визначати інформаційну безпеку як складову частину державного суверенітету та національної безпеки держави.

Метою чинних законів у сфері розвитку інформаційних ресурсів України має бути забезпечення правових основ збалансованої національної інформаційної політики побудови розвинутої мережі системи науково-технічної інформації як складової та невід'ємної частини національно-інформаційного ресурсу. Це створить сприятливі умови та надасть відповідні гарантії розвитку і захисту інтересів, прав та свобод людини, врахує національні інтереси суспільства та держави щодо розбудови розвинутого та захищеного інформаційного середовища в суспільстві.

Інформаційні системи все більше ускладнюються, взаємозалежність між різноманітними компонентами вже не завжди очевидна, інформаційна безпека набуває, таким чином, все більш глобального характеру, виходячи в більшості випадків на перший план.

У ХХІ ст. перед суспільством, з погляду безпеки, поставлено цілу низку нових проблем. Процеси глобалізації дуже гостро дали про себе знати й, окрім позитивних елементів, викликали серйозні негативні явища, до яких світова спільнота виявилася не готовою. Виклики, пов'язані з глобалізацією, завдали колосальних збитків майже всім країнам. Явища глобалізаційного характеру в інформаційній та телекомунікаційній сферах дуже гостро поставили питання про охорону національної самоідентичності, оскільки в цьому аспекті є величезна загроза.

Слід відзначити, що в силу суб'єктивних факторів категорія «інформаційна безпека» сьогодні розглядається в усіх країнах, переважно у організаційно-управлінському та інженерно-технологічному аспектах, що не зовсім правильно і в майбутньому може призвести до неправильного формування державної політики. Зазначені аспекти є важливими у системі організації захисту інформації, але без правового аспекту вони не можуть претендувати на системність і комплексність безпеки [2].

Інформаційна безпека – це суспільні правові відносини щодо процесу організації створення, підтримки, охорони та захисту необхідних для суспільства безпечних умов життєдіяльності. Це пов'язане з організацією технологій створення, розповсюдження, зберігання та використання інформації для забезпечення функціонування і розвитку інформаційних ресурсів людини, суспільства, держави.

Система інформаційної безпеки будь-якої країни є невід'ємною часткою загальнонаціональної системи безпеки. Інформаційну безпеку слід розуміти як сукупність засобів забезпечення інформаційного суверенітету, захист інформаційної сфери від зовнішніх і внутрішніх інформаційних загроз.

Потреба забезпечення інформаційної безпеки обумовлюється, по-перше, необхідністю забезпечення національної безпеки в цілому, по-друге, існуванням таких загроз в інформаційній сфері країни, які можуть завдати значної шкоди загальнонаціональним інтересам, по-третє, врахуванням того,

що за допомогою інформації можна впливати на зміну свідомості і поведінки великих мас людей.

Завдання інформаційної безпеки – це створення системи протидії Інформаційним загрозам та захист власного інформаційного простору, Інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів держави. Отже, захист інформації та інформаційна безпека є одним з головних принципів забезпечення суверенітету і національної безпеки.

До інформаційної безпеки варто віднести й реалізацію права громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, бо слово і думка, передані кимось, є інформацією, а це означає, що непоширена цікава і корисна думка втрачає свою цінність, так само, як і поширена небезпечна думка завдає шкоди.

На сучасному етапі інформаційна політика здійснюється в умовах, коли концепція інформаційної безпеки ще перебуває в стадії формування. Значна увага при цьому приділяється питанням розвитку національного інформаційного простору, розробці відповідних заходів щодо створення інфраструктури інформаційної безпеки держави, інформаційному забезпеченню діяльності вищих органів державної влади [3].

Серед напрямів розвитку інформаційного законодавства є закріплення правового статусу інформації з обмеженим доступом, регламентування режиму захисту інформаційних ресурсів, прав їх власників.

Тривалий час методи захисту інформації розробляли лише державні органи, а їх впровадження розглядалося як виключне право тієї чи іншої держави. Однак, в останні роки, з розвитком комерційної та підприємницької діяльності, збільшилася кількість спроб несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, а проблеми її захисту стали в центрі уваги багатьох вчених та фахівців різних країн. Внаслідок цього з'явилася низка відкритих публікацій про дослідження та розробки в цій галузі, значно зросла потреба у фахівцях з питань захисту інформації [4].

Існує багато різних засобів несанкціонованого доступу до інформації. Але слід відмітити, що ніякий окремо взятий засіб захисту не в змозі гарантувати адекватну безпеку. Надійний захист можливий лише за умови створення механізму комплексного забезпечення безпеки. Такий механізм комплексного забезпечення безпеки складається з різних методів захисту інформації з обмеженим доступом: нормативно-правовий; технічний; організаційний.

Нормативно-правовий метод захисту визначається законодавчими актами держави, які регламентують правила використання, обробки та передачі інформації обмеженого доступу і встановлюють ступінь відповідальності за порушення цих правил. Потрібно взяти до уваги й морально-етичні аспекти захисту інформації, які реалізуються у вигляді різноманітних норм, що традиційно сформувалися в суспільстві.

Технічний метод захисту інформації здійснюється за допомогою активних та пасивних засобів

захисту інформації, які в свою чергу практичніше застосовувати разом для досягнення більшої ефективності захисту інформації з обмеженим доступом.

Організаційний метод захисту поділяється на організаційно-технічний та організаційно-правовий, які використовуються в процесі створення та функціонування будь-якої структури. Інакше кажучи, тільки на основі нормативно-правової бази та наявності апаратно-програмних засобів можливе ефективне керування в умовах широкого впровадження нових інформаційних технологій [5].

Таким чином, інформаційна безпека не зводиться до комп'ютерної безпеки, як і поняття інформатизації не зводиться до поняття комп'ютеризації. Інформаційна безпека, включаючи в себе комп'ютерну безпеку в якості необхідної складової, поширюється на всі соціальні процеси, в яких функціонує і використовується інформація. Це властивість соціальної системи, цивілізації в цілому гарантувати такий розвиток інформаційних процесів та інформатизації суспільства, що забезпечувало б йому інформаційні умови виживання і подальшого прогресу. Іншими словами, інформаційна безпека поширюється на всі явища інформаційної сфери соціуму, що прямо чи опосередковано працює на оптимальний розвиток суспільної системи, забезпечуючи умови для прогресу.

Завдяки бурхливому розвитку в останній час інформаційно-комунікаційних технологій, розширенню Інтернет та розробці широкого спектру засобів інформаційного впливу, інформаційні процеси мають величезне значення для суспільства.

Особливості розвитку світу інформації, можливості необмеженого та неконтрольованого впливу, несанкціонований доступ, комп'ютерні віруси гостро поставили перед суспільством проблеми інформаційної безпеки, яка повинна здійснюватися комплексно та систематично, з використанням різних апаратних та програмних засобів, щоб запобігти інформативній небезпеці. Тому дуже важливим є розробка нормативних актів з питань безпеки інформації [6].

На міжнародному рівні, світовим співтовариством вже напрацьовані міжнародні стандарти окремих норм суспільних відносин щодо інформації, що дозволяє висунути ідею про формування міжнародного інформаційного права, як міжгалузевого комплексного інституту міжнародного права. Досвід світового співтовариства також дозволяє визначити основні напрями, яким надається пріоритет та особлива увага щодо правового регулювання суспільних відносин, в яких інформація є прямим чи опосередкованим об'єктом.

Важливість інформаційних ресурсів зумовлює концепцію інформаційного суспільства, спрямування відповідно до вимог своєї політики. Інформаційне законодавство відображає сучасний стан інформаційної сфери, відповідає міжнародним вимогам, стандартам розвинутих країн. Водночас, з активною інформатизацією, розширенням сфери застосування інформаційних технологій, набува-

ють поширення й правопорушення, пов'язані з використанням інформації. Це вимагає забезпечення належного рівня інформаційної безпеки, яка становить підсистему в системі національної безпеки держави [7].

Інформаційна безпека забезпечує можливість здійснення інформаційних відносин та реалізації прав їх суб'єктів. Неможливо гарантувати інформаційний суверенітет держави під час міжнародного інформаційного обміну, якщо існують невідповідності між категоріями інформації з обмеженим доступом в різних країнах. Чинні закони з питань інформації приділяють увагу цим питанням.

Закони повинні не лише передбачати перелік можливих заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, але й являти собою втілення таких заходів, тобто регулювати не лише діяльність суб'єктів захисту інформації, а й взагалі суб'єктів інформаційних відносин, передбачати умови реалізації їх прав. Метою законів має стати забезпечення інформаційної безпеки всіх сфер життєдіяльності суспільства [8].

До інформаційної безпеки треба віднести також створення умов для гармонійного розвитку самої інформаційної структури, право громадянина отримувати й використовувати інформацію з метою гарантування непорушності, суверенітету й територіальної цілісності суспільства. Також необхідно враховувати право людини на інформацію, що забезпечувало б політичну, економічну й соціальну стабільність, законність і правопорядок, розвиток взаємовигідного міжнародного співробітництва.

Фундаментальними засадами гарантування інформаційної безпеки мають стати: повноцінне інформаційне забезпечення державної політики, доведення до української та міжнародної громадськості достовірної інформації, позицій стосовно значущих подій українського і міжнародного життя.

В умовах глобалізації світових інформаційних процесів захист національних інтересів – це головне завдання інформаційної безпеки. І найважливішим є створення Всесвітньої служби іномовлення, інтеграція телерадіоінформаційної інфраструктури держави до світового інформаційного простору, запровадження і подальший розвиток новітніх цифрових технологій і систем.

Невід'ємною складовою інформаційної безпеки держави є прискорений розвиток сучасних інформаційних технологій, вітчизняної індустрії інформації, зокрема засобів інформатизації, телекомунікацій та зв'язку.

Для запобігання виникненню реальних загроз і викликів інформаційній безпеці передбачено цілком конкретний напрям. Він ґрунтується на інформаційній діяльності, спрямованій на патріотичне виховання населення, створення загальнодержавної системи духовних цінностей, пропаганду толерантності, злагоди, досягнення суспільної солідарності [9].

Виходячи з правового аналізу інформаційного законодавства, інформаційна безпека виступає об'єктом правовідносин. Таким чином, Інформаційна

безпека – це суспільні правовідносини щодо процесу організації створення, підтримки, охорони та захисту необхідних для особи, суспільства і держави безпечних умов їх життєдіяльності, суспільні правовідносини, пов'язані з організацією технологій створення, розповсюдження, зберігання та використання інформації для забезпечення функціонування і розвитку інформаційних ресурсів суспільства.

Щодо інформаційної безпеки на сьогоднішній день, в основу систематизації норм інформаційного права повинні вкладатися відпрацьовані юридичною наукою та перевірені практикою норми чинного інформаційного законодавства.

Проблема забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом на сучасному етапі є однією з ключових у процесі забезпечення національної безпеки будь-якої сучасної держави. Вона може розглядатися як поєднання трьох досить широких складових, кожна з яких становить окрему важливу проблему, а саме:

- комплексне застосування усіх методів захисту інформації та захисту національного інформаційного ресурсу;
- захисту і контролю національного інформаційного простору та захисту систем формування суспільної свідомості;
- забезпечення належного рівня інформаційної достатності та забезпечення державних, громадських, приватних організацій і окремих осіб якісною, своєчасною та достовірною інформацією, необхідною для прийняття рішень.

Список літератури

1. Вертузаєв М.С., Юрченко О.М. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу: Навч. посіб. К.: Вид-во Європейського університету, 2003.
2. Гавловський В.Д. Інформаційна безпека: захист інформації в автоматизованих системах // Правове, нормативне забезпечення системи захисту інформації в Україні. К., 2000. №1 С. 50.
3. Комп'ютерна злочинність: Навч. посібник / Г.Д. Біленчук, Е.В. Бук, В.Д. Павловський та ін.. К.: Аіка, 2002. 239 с.
4. Лазарев Г. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Національна безпека і оборона. К.: 2001. № 1. С.80-83.
5. Маромова І.І. Захист інформації. Криптографічні методи: Підручник для вищ. навч. закладів. Одеса, 2001. 164 с.
6. Міжнародна інформаційна безпека // Актуальні проблеми міжнародних відносин. К., 2002. Вип. 36, ч.1. С. 84-128.
7. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України / Одес. нац. юрид. акад.. Одеса: Юрид. л-ра, 2003. 471 с.
8. Правове, нормативне забезпечення системи захисту інформації в Україні: Наук.-техн. зб..К., 2003. Вип. 7. 224 с.
9. Соснін О. Неодмінна складова суверенітету: Інформаційна культура суспільства в контексті інформаційної безпеки // Політика і час. 2002. № 7. С. 33-41.